

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI TYUTORLIK FAOLIYATIGA TAYYORLASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Narzulloev Yashin Uchqun o‘g‘li

Profi University Navoiy filiali o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244912>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashda innovatsion yondashuvlar xorij tajribasi asosida tahlil qilindi. Tyutor talabalar bilan ishlashda ega bo‘lishi lozim bo‘lgan muhim kompetensiyalar o‘rganildi. Ta‘limda tyutorlik faoliyatining maqsad va vazifalari, talabalarning yoshi va imkoniyatlarini hisobga olgan holda tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: tyutor, tyutorlik, tyutorlik texnikasi, tyutorlik faoliyati metodlar, tyutorlik faoliyat vositalari, tyutorlik ishi.

Аннотация. В данной статье на основе зарубежного опыта проанализированы инновационные подходы к подготовке будущих учителей к репетиторской деятельности. Изучены важные компетенции, которыми должен обладать тьютор в работе со студентами. В образовании рассмотрены цели и задачи репетиторства, педагогические и психологические аспекты подготовки к репетиторству с учетом возраста и возможностей учащихся.

Ключевые слова: тьютор, тьюторство, приемы тьюторства, методы тьюторства, средства тьюторства, тьюторская работа.

Abstract. In this article, innovative approaches to the preparation of future teachers for tutoring activities were analyzed based on foreign experience. The important competencies that the tutor should have in working with students were studied. In education, the goals and tasks of tutoring, pedagogical and psychological aspects of preparation for tutoring, taking into account the age and capabilities of students, were considered.

Keywords: tutor, tutoring, tutoring techniques, tutoring methods, tutoring tools, tutoring work.

Ta‘limda tyutorlik faoliyatining maqsad va vazifalari .

I.V.Karpekova, E.V.Kuzminalarning so‘zlariga ko‘ra Tyutorlik-bu shaxsning ichki salohiyatini, ta‘lim va ijtimoiy infratuzulmasini va asosiy faoliyat maqsadlarini hisobga oladigan shaxsiy ta‘lim strategiyasini yaratish va amalga oshirishga qaratilgan amaliyot. Ta‘rifga asoslanib, tyutorlik individuallashtirish prinsipiga asoslangan pedagogik jarayonda alohida o‘rin tutadi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Kasbiy standartga ko‘ra, tyutorlik-ta‘limda tyutor yordamini ko‘rsatadigan pedagogik xodim. T.M.Kovalevaning ta‘kidlashicha, tyutori qo‘llab-quvvatlash faoliyati-bu talabaning ta‘lim motivlari va manfaatlarini aniqlash va rivojlantirishga, individual ta‘lim dasturini yaratish uchun ta‘lim resurslarini izlashga, davlatning ta‘lim buyurtmasi bilan ishlashga qaratilgan ta‘limni individuallashtirish bo‘yicha pedagogik faoliyati.

Tyutorlik faoliyati-bu talabaning ta‘lim motivlari va manfaatlarini aniqlash va rivojlantirishga, individual ta‘lim dasturini yaratish uchun ta‘lim resurslarini izlashga qaratilgan ta‘limni individuallashtirish bo‘yicha pedagogik faoliyati.

Shunday qilib, tyutorlik faoliyatining asosi shaxsning o‘quv-tarbiya harakatini tashkil etishdan iborat bo‘lib, uning yutuqlari, qiziqishlari va intilishlari bilan doimiy refleksli bog‘liqlik asosida qurilgan.

Tyutor-bu:

-murabbiy

-vositachi

-muammolarni mustaqil hal qilishga o‘rgatadigan shaxs (topshiriqlarni mustaqil bajarishga o‘rgatadigan shaxs)

-hamrohlik qiluvchi, qo‘llab-quvvatlovchi shaxs

-ta’lim va tarbiyani birgalikda olib boruvchi shaxs

Tyutorning qo‘llab-quvvatlash jarayoni birinchi navbatda talabani ta’lim jarayoniga ijtimoiylashuvida maxsus shart-sharoitlar yaratish bilan bog‘liq.

Tyutorning faoliyati talabaga o‘z manfaatlarini himoya qilish, o‘z ehtiyojlarini ro‘yobga chiqarish, o‘z qobiliyatini namoyon qilish, o‘zini baholash va boshqalar tomonidan qadrlanishi, munosabatlarga kirishganda xatti-harakatlarning maqbul shaklini tanlash imkonini beradi.

Tyutorlik faoliyatining asosiy maqsadlar:

-talabaning subyektiv pozitsiyasini shakllantirish

-talabaning muvaffaqiyatli kelajagi va hayotda o‘zini-o‘zi anglash tushunchasidan tortib, yuqori motivatsiyani talab qiladigan kasbiy ta’sirchanligi, har tomonlama va barkamol shaxs qiyofasigacha shakllantirish;

-ta’lim muassasasining ta’lim-tarbiya muhitida talabalarga individual ta’lim trayektoriyasini tanlash va amalga oshirishga yordam berish;

Maqsadlar:

-talabalarining ta’lim muhiti resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirish va rivojlantirish;

-talabalarining ta’lim va shaxsiy ehtiyojlarini tahlil qilish;

-umumiy va madaniy kompetensiyalarni shakllantirish;

-talabalarining ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish uchun shart-sharoit yaratish

Tyutorlik faoliyatining asosiy kompetensiyalari

Tyutorlik faoliyatida yaxshi ko‘nikma va malakalar nazariy bilimdan ko‘ra ko‘proq narsani anglatadi. Bu bir nechta narsalarga bog‘liq;

-tyutorning faoliyati rea vaqt rejimida amalga oshiriladi va shaxslar bilan bog‘liq hisoblanadi. Bu barqaror ko‘nikmalar tufayli kechiktirmasdan, asossiz tezkor qarorlarni talab qiladi.

-tyutor-nazariyotchi-maslahatchidan ko‘ra ko‘proq talabalarining o‘quv, aqliy va boshqa faoliyat turlarining tashkilotchisi. Bu bilimdan ko‘ra ko‘proq yaxshi ko‘nikmalarni talab qiladi.

Tyutorning axloqiy me’yorlari-tarbiyachi tomonidan qabul qilingan va shaxsiy qadriyatga aylangan, uning o‘z ichki dunyosi bilan kelishuvini belgilaydigan, talabalar va o‘quv faoliyatining boshqa subyektlari bilan uyg‘un munosabatlarni saqlash va muvaffaqiyatga erishish qoidalari.

Tyutorning axloqiy me’yorlarini asosini umuminsoniy qadriyatlar va tamoyillar tashkil etadi: insonparvarlik, adolat, professionallik, mas’uliyat, bag‘rikenglik, demokratiya, hamjihatlik va saxovatpeshalik.

Tyutor quyidagilarga ega bo‘lishi kerak:

-talabalarga nisbatan shaxsiy munosabatidan qat’iy nazar ular bilan to‘g‘ri, samimiy muloqot qilish;

-o‘quv materallarini o‘zlashtirishga yordam berish;

-talabalarining fikrlarini tushunish va hisobga olish;

Tyutorlik faoliyatida quyidagi funksiyalarga ega bo‘lishi lozim:

- boshqaruv funksiyasi
- diagnostika funksiyasi
- maqsadni belgilash funksiyasi
- motivatsion funksiyasi
- rejalashtirish funksiyasi
- kommunikativ funksiyasi
- nazorat funksiyasi
- aks ettirish funksiyasi
- metodik funksiyasi

An'anaviy o'qituvchi faoliyatidan farqli o'laroq, tyutor faoliyati talabalarning kognitiv mustaqilligini maqsadli rivojlantirish bilan ko'proq bog'liq. Ushbu holat quyidagi aniq harakatlarni o'z ichiga olgan boshqaruv funksiyasini o'zlashtirishni talab qiladi.

- 1) O'z faoliyatining maqsadini va talabalarning faoliyatini aniqlash;
- 2) Talabalar faoliyatini nazorat qilib borish;
- 3) Talabalarning kognitiv faoliyatini baholash
- 4) Talabalar bilan hamkorlikda ularning ta'lim jarayoni natijalarini baholash
- 5) Talabalar faoliyatini o'zgartirish bo'yicha yechimlar ishlab chiqish
- 6) Talablarning bilim faoliyatini oshirish va rag'batlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilish

Faoliyatni boshqarish quyidagilarni anglatadi:

- faoliyatni amlaga oshiruvchi shaxslarni o'zgartirish;
- faoliyat maqsadlarini o'zgartirish;
- faoliyat jarayonlarini o'zgartirish;
- shaxslar, maqsadlar va faoliyat jarayonlari o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirish.

Ta'lim-tarbiya jarayonida bularning barchasi alohida ahamiyatga ega, chunki bu yerda shaxslar kognitiv subyektlar, maqsad esa, ularda bilim, ko'nikma, qobiliyatlarni yetarli darajasini shakllantirish.

Diagnostika funksiyasi-tyutorning butun ishini qamrab oladigan eng muhim harakatlardan biri tahlilni amalga oshirishda ishtirok etishi bilan bog'liq. Diagnostika funksiyasi talabalar faoliyatining ijobiy va salbiy tomonlarini muvozanatli baholash imkonini beradi.

Tyutorning ishida bu funksiya quyidagi harakatlarda namoyon bo'ladi:

- talabalar haqida dastlabki ma'lumotlarni o'rganish;
- talabalarning individual xususiyatlarini aniqlash (ta'lim uslubi, fikrlashning dominant turi, qobiliyatlarning rivojlanish darajasi va boshqalar);
- talabalarning munosabatlarini, ularning ehtiyojlarini, motivlarini, umidlarini, qo'rquvlarini va ularni keltirib chiqaradigan sabablarni aniqlash;
- talabalarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasini diagnostikasi;

Maqsadni belgilash funksiyasi-tyutor ishining asosini tashkil qiladi. Tyutor uzoq va qisqa muddatli ta'lim- tarbiya maqsadlari kabi turli maqsadlarni belgilashi va ifodalashi kerak. Birinchisi, butun o'qish davrida, ikkinchisi-o'quv jarayonining muayyan elementiga tegishli. Bularning barchasi tarbiyaviy va tashkiliy maqsadlardir.

Maqsadni belgilash funksiyasini amalga oshirish uchun tyutor quyidagi vazifalarni hal qilishi kerak:

- talabalar faoliyatining mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- talaba o'z faoliyatida duch keladigan shaxsiy fazilatlar bilan bog'liq eng tipik qiyinchiliklar va muammolarni aniqlash;

-Talabalar faoliyatining kutilayotgan natijalarini shakllantirish (ular nimani bilishi, nima qila olishi, nimaga ega bo‘lishi va nima bo‘lishi kerakligi);

-tyutor belgilagan maqsadlarni talabalarining maqsadlari bilan muvofiqlashtirish;

-maqsadlarni talabalarining ularga erishish imkoniyatlari bilan muvofiqlashtirish;

Tyutorning motivatsion funksiyasi talabalarining o‘quv jarayonidagi faolligini va samarali muvaffaqiyatlarini yaratish va qo‘llab-quvvatlashdan iborat.

-talabalarining individual ehtiyojlari va motivlarini bilish;

-samarali, asosan mustaqil faoliyatga munosabatni shakllantirish

-qiziqish, ishonch va qo‘llab-quvvatlash muhitini yaratish;

-turli interfaol o‘qitish usullari yordamida o‘quv motivatsiyasini rag‘batlantirish.

Rejalashtirish funksiyasi-talabalarining harakatlarini ko‘zlangan maqsadga muvofiq tashkil etishdan iborat. Qaysidir ma’noda, bu funksiya maqsadga erishish strategiyasini yaratishni eslatadi, ammo rejalashtirish batafsilroq, aniqroqdir.

Ta’lim-tarbiya jarayonida samarali rejalashtirish qobiliyatga asoslanadi.

-mutaxassisni rivolantirishning to‘rt bosqichli modeli (u nimani bilishi, bilishi, nimaga ega bo‘lishi va kim bo‘lishi kerak) va dastlabki diagnostika natijalarini (talabalarining ehtiyojlarini) hisobga olgan holda ta’lim-tarbiya maqsadlarini shakllantirish.

-talabalar bilan birgalikda o‘z faoliyatining strategiyasi va taktikasini shakllantirish;

-maqsadlarga va kutilgan natijalarga muvofiq harakatlar ketma ketligini aniqlash;

Tyutorning kommunikativ funksiyasi- tyutor va talabalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning dastlabki bosqichlarida, tyutor va talabalar o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rnatishda ayniqsa muhimdir.

Nazorat funksiyasi. Hech qanday trening, hech qanday sharoitda, teskari aloqasiz, belgilangan maqsadlarga erishishga qaratilgan ishlarning bajarilishini nazorat qilmasdan amalga oshirilmaydi. Keng ma’noda boshqaruv funksiyasi tuzatish va baholashni ham o‘z ichiga oladi. Tyutor esda tutishi kerakki, ushbu funksiyani bajarish muvaffaqiyati nazoratdan ancha oldin – rejalashtirish jarayonida belgilanadi va ta’minlanadi, chunki aynan shu bosqichda maqsadlar, ularga erishish mezonlari va ko‘rsatkichlari shakllantiriladi.

Nazorat funksiyasi nuqtai nazaridan tyutor o‘z maqomida nima qilishi kerakligini ko‘rib chiqamiz:

-ta’lim va tarbiyaning muvaffaqiyati darajasini aniqlash;

-bajarilgan vazifalarning sifatini baholash;

-vazifalarni nazorat qilish;

Tyutorning qo‘llab-quvvatlash bosqichlari

1.Diagnostika

2.Motivatsion

3. Amalga oshirish

4. Analitik

Tyutorlik faoliyatining har biri bosqichi talabani ta’lim-tarbiya sohasidagi aniq muammolarini hal qilishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni//lex.uz

2. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021 yil 30 sentabrda qabul qilingan Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik tizimi joriy etish to'g'risidagi buyrug'i va nizomi
3. Габдулхаков, В.Ф. Тьюторинг творческой деятельности. Компоненты педагогической технологии / В. Ф. Габдулхаков. - Москва, 2013. - С. 133155.
4. Ковалева, Т.М. Тьюторское сопровождение как управленческая технология. Технологии открытого образования / Т.М. Ковалева. - М. : АПКИПРО, 2002. - 23 с.
5. Абрамовских, Н.В., Казаева, Е.А. Тьюторство: история и современность // Вестник Шадринского государственного педагогического института. 2013. - №3(19). — С. 10.
6. Колосова.Е.Б. Тьютор как новая педагогическая профессия. М. Чистые пруды.2008.
7. Челнокова, Е.А. Тьюторство в ретроспективе // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2012. -№7. — Т. 71. — С. 117
8. Волченкова, К.Н. Тьюторское сопровождение как основа субъект-субъектных отношений тьютора и студента // Вестник Южно-Уральского государственного университета. - 2013. - №3. - Т. 5. - С. 73
9. Ковалева, Т.М. Возможности тьюторского сопровождения в современном
10. Ковалева, Т.М. Возможности тьюторского сопровождения в современном ВУЗе:[Электронный ресурс]. 2010. URL: http://www.thetutor.ru/library/higher_education/39 .
11. Профессия «тьютор» / Отв. ред. С.Ю. Попова. - М.-Тверь: «СФК-офис», 2008. - С. 38.
12. Андреева, Е.А. Сравнительный анализ моделей тьюторства (на примере Англии,Германии, Объединенных Арабских Эмиратов и России): автореф. дисс. ... канд. пед.наук / Е.А. Андреева. - М., 2012. - С. 13.
13. Молоков, Д.С. Зарубежный опыт тьюторского сопровождения развития одарённого ребёнка в условиях взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования // Ярославский педагогический вестник. - 2014. - №1. - Т. 2. — С. 62.
14. Бочкарева, С.М. Особенности тьюторства в современной зарубежной высшей школе //Высшее образование сегодня. - 2011. - № 3. - С. 9.